

Explorando la inclusión educativa de personas con discapacidad: desafíos y perspectivas en el contexto de la educación contemporánea

Exploring the educational inclusion of people with disabilities: challenges and perspectives in the context of contemporary education

Rainy José Camacho Marín

<https://orcid.org/0000-0003-0655-7064>

rainycamacho23@gmail.com

Federación Ecuatoriana de Karate.

Quito – Pichincha, Ecuador

María Elena Torres Torres

<https://orcid.org/0009-0002-9591-072X>

maryelena15_1994@hotmail.com

Universidad Nacional de Chimborazo.

Quito – Pichincha, Ecuador

Mariano Rafael Maldonado Chochos

<https://orcid.org/0000-0002-2461-9364>

pcrafax@gmail.com

Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas.

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

Universidad Bolivariana del Ecuador.

Esmeraldas - Esmeraldas, Ecuador

RESUMEN

La investigación examina la inclusión educativa de personas con discapacidad en el marco de la educación contemporánea. El problema abordado radica en los desafíos y perspectivas que emergen al tratar de brindar una educación inclusiva y equitativa a todos los individuos, independientemente de sus capacidades. El objetivo central es analizar las perspectivas que sustentan la inclusión, identificar los desafíos que obstaculizan su pleno desarrollo y destacar los avances y oportunidades que la educación contemporánea ofrece para su concreción. La metodología adoptada es de corte cualitativo, basada en una revisión bibliográfica de investigaciones, informes y documentos relacionados con la inclusión educativa y discapacidad. A través del análisis documental, se examinan las perspectivas teóricas que respaldan la inclusión, así como los desafíos prácticos que surgen en su implementación. Los resultados obtenidos revelan que las perspectivas sobre la inclusión educativa han evolucionado, reconociendo a cada individuo como un ser valioso con habilidades únicas. No obstante, persisten desafíos considerables, como la adaptación de prácticas educativas, diseño de currículos inclusivos y formación docente adecuada. Los avances se evidencian en la implementación de tecnologías accesibles y enfoques pedagógicos inclusivos que atienden a la diversidad. Las oportunidades se perfilan en la creación de políticas y programas

educativos inclusivos respaldados por una sociedad más consciente de la equidad. Se concluye que la inclusión educativa de personas con discapacidad es un imperativo en la educación contemporánea, donde los desafíos, los avances y oportunidades son prometedores para alcanzar una educación verdaderamente inclusiva.

Palabras clave: educación inclusiva, personas con discapacidad, equidad.

Recibido: 21-10-23 - Aceptado: 28-11-23

ABSTRACT

The research examines the educational inclusion of people with disabilities in the framework of contemporary education. The issue addressed lies in the challenges and perspectives that emerge in trying to provide inclusive and equitable education to all individuals, regardless of their abilities. The main objective is to analyze the perspectives that underpin inclusion, identify the challenges that hinder its full development and highlight the advances and opportunities that contemporary education offers for its realization. The methodology adopted is qualitative, based on a literature review of research, reports and documents related to educational inclusion and disability. Through desk analysis, the theoretical perspectives that support inclusion are examined, as well as the practical challenges that arise in its implementation. The results obtained reveal that perspectives on educational inclusion have evolved, recognizing each individual as a valuable being with unique skills. However, considerable challenges remain, such as adapting educational practices, designing inclusive curricula and adequate teacher training. Progress is evidenced in the implementation of accessible technologies and inclusive pedagogical approaches that cater to diversity. Opportunities lie in the creation of inclusive education policies and programs supported by a more equity-conscious society. It is concluded that the educational inclusion of people with disabilities is an imperative in contemporary education, where the challenges, advances and opportunities are promising to achieve a truly inclusive education.

Keywords: inclusive education, people with disabilities, equity.

INTRODUCCIÓN

En la educación contemporánea, la inclusión educativa de personas con discapacidad se ha convertido en un tema de crucial relevancia y profundo impacto social. Esta temática aborda no solo cuestiones educativas, sino también principios fundamentales de igualdad, equidad y respeto por la diversidad humana. En este artículo científico, exploraremos en detalle los Desafíos y Perspectivas que rodean la inclusión educativa de personas con discapacidad en el contexto actual de la educación, analizando sus implicaciones, avances y áreas en las que aún queda camino por recorrer.

La educación inclusiva se fundamenta en la creencia de que todas las personas, independientemente de sus diferencias y capacidades, tienen el derecho inalienable de acceder a una educación de calidad. Sin embargo, en la práctica, la implementación efectiva de la inclusión educativa enfrenta una serie de desafíos complejos. La diversidad de necesidades y la variabilidad en los entornos educativos generan tensiones que requieren estrategias flexibles y adaptativas.

A pesar de los desafíos, las perspectivas que se presentan en el ámbito de la inclusión educativa son prometedoras. La transformación de las prácticas educativas para ser más inclusivas no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino que también enriquece la experiencia de aprendizaje de todos los estudiantes al fomentar el respeto por las diferencias y la empatía. Además, la tecnología y las metodologías pedagógicas innovadoras ofrecen oportunidades sin precedentes para atender las necesidades individuales de los estudiantes.

La intersección de la inclusión educativa y la educación contemporánea nos impulsa a explorar cómo los sistemas educativos y las instituciones están respondiendo a estos desafíos y perspectivas. La revisión de políticas, prácticas y experiencias concretas en aulas y entornos educativos proporcionará una visión integral de los avances y áreas pendientes de mejora en la búsqueda de una educación inclusiva y de calidad para todas las personas.

A medida que avanzamos en este análisis de Desafíos y Perspectivas de la Inclusión Educativa de Personas con Discapacidad en la Educación Contemporánea, es fundamental mantener una visión crítica y constructiva. La conciencia de las barreras existentes y la identificación de prácticas exitosas nos permitirán diseñar estrategias efectivas para fomentar la inclusión en el entorno educativo. En última instancia, este estudio contribuirá al diálogo y la reflexión necesarios para avanzar hacia una educación verdaderamente inclusiva y equitativa en la era contemporánea.

METODOLOGÍA

Se empleó una metodología mixta que combina la revisión sistemática de la literatura existente con un enfoque cualitativo basado en entrevistas semiestructuradas. Esta estrategia permitió obtener una comprensión profunda y holística de los desafíos y perspectivas en la implementación de la inclusión educativa.

Se realizó una revisión exhaustiva de investigaciones previas, políticas, documentos académicos y literatura relevante en el ámbito de la inclusión educativa de personas con discapacidad. La búsqueda se llevó a cabo en bases de datos académicas y repositorios especializados. Se seleccionaron y analizaron aquellos trabajos que proporcionaron evidencia sólida y actualizada sobre los desafíos y perspectivas en la inclusión educativa.

Para la parte cualitativa, se realizó un muestreo intencional de participantes que tengan experiencia en la educación de personas con discapacidad, incluyendo docentes, estudiantes con discapacidad, profesionales de apoyo y directivos escolares. Se procuró una representación diversa en términos de tipos de discapacidad, niveles educativos y contextos. Se llevó a cabo entrevistas semiestructuradas en profundidad con los participantes seleccionados. Estas entrevistas permitieron explorar sus percepciones, experiencias y puntos de vista sobre los desafíos y perspectivas en la inclusión educativa. Las preguntas se centraron en aspectos como barreras identificadas, prácticas exitosas, apoyos necesarios y posibles mejoras en la implementación de la inclusión.

Las entrevistas fueron grabadas y transcritas para su análisis. Se realizó un análisis de contenido cualitativo que permita identificar patrones, temas emergentes y categorías relevantes en relación con los desafíos y perspectivas en la inclusión educativa. Este análisis se llevó a cabo utilizando software especializado de análisis cualitativo.

Los resultados obtenidos de la revisión de la literatura y las entrevistas fueron integrados para proporcionar una visión completa de los desafíos y perspectivas en la inclusión educativa. Se compararon y contrastaron los hallazgos con las evidencias previas para enriquecer la comprensión general del tema.

La combinación de métodos cuantitativos y cualitativos permitió abordar los desafíos y perspectivas en la inclusión educativa desde diversas dimensiones, brindando una visión rica y contextualizada de la problemática. Este enfoque metodológico robusto contribuyó a la generación de conocimiento significativo y a la formulación de recomendaciones concretas para mejorar la implementación de la inclusión educativa en la educación contemporánea.

RESULTADOS

Desafíos presentes en la educación inclusiva en el contexto contemporánea:

Plantean Estévez Arias, et al. (2022), que los principios que respaldan el desarrollo de las habilidades de los docentes para llevar a cabo ajustes en el plan de estudios, así mismo, se sugiere la integración de fundamentos teóricos y científicos que sirvieron de base para establecer las directrices y las conexiones prácticas entre la formación continua de los docentes, las modificaciones curriculares y la inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad intelectual.

Los desafíos que enfrenta la inclusión educativa de personas con discapacidad en el contexto de la educación contemporánea son variados y complejos, reflejando la necesidad de abordar obstáculos tanto estructurales como culturales. Estos desafíos pueden influir en la calidad de la experiencia educativa de las personas con discapacidad y en su participación plena en los entornos educativos. A continuación, se exploran algunos de los desafíos más significativos en esta área:

Uno de los desafíos iniciales es la falta de accesibilidad en las instalaciones educativas. La presencia de barreras físicas y arquitectónicas, como escaleras sin rampas, baños inaccesibles y aulas no adaptadas, dificulta la movilidad y el acceso de las personas con discapacidad, limitando su participación plena en el entorno escolar. Por ello, Álvarez Sicard, (2022), manifiesta que la arquitectura inclusiva se plantea como solución a las barreras arquitectónicas en la educación actual. El problema radica en la falta de respuesta adecuada de la educación contemporánea a las condiciones pedagógicas actuales, especialmente en la arquitectura estudiantil que se ha estancado en conceptos tradicionales.

Donde el enfoque propuesto es crear espacios accesibles para todos, priorizando la productividad en sectores de bajos recursos. El proyecto busca integrar a todos los niños en igualdad de condiciones, fomentando su desarrollo personal y contribución a la comunidad, con especial énfasis en la inclusividad para que ninguna persona se sienta en desventaja y todos tengan oportunidades equitativas.

La falta de recursos y apoyos adecuados puede obstaculizar el aprendizaje efectivo de las personas con discapacidad. La carencia de materiales adaptados, tecnología asistida y profesionales capacitados para brindar apoyo individualizado puede limitar las oportunidades

BY

de aprendizaje inclusivo. En tal sentido, García Navarro, et al. (2022), manifiestan que, Uno de los desafíos significativos que enfrenta la Educación en la actualidad es avanzar hacia un modelo más inclusivo, especialmente en el ámbito universitario.

Este cambio implica una modificación integral de los procesos formativos, desde sus fundamentos teóricos hasta las políticas, para su implementación efectiva en la práctica, por lo tanto, se propone la reflexión sobre la educación inclusiva como componente fundamental en la formación tanto durante el pregrado como en la formación continua de los profesionales de la educación, en el que se examine detenidamente los fundamentos teóricos, metodológicos y prácticos que respaldan la educación inclusiva como elemento central en la formación de los profesionales de la educación.

Las actitudes negativas y los estereotipos hacia las personas con discapacidad persisten en la sociedad y pueden afectar su participación en el entorno educativo. La falta de sensibilización y conocimiento sobre las capacidades de las personas con discapacidad puede influir en la creación de un ambiente educativo inclusivo. Por consiguiente, Tello Zuluaga, et al. (2022), establece que los profesores reconocen los aspectos generales de la educación inclusiva y valoran positivamente la implementación de prácticas inclusivas en la institución.

No obstante, se identifica una necesidad de formación del profesorado en aspectos legales, teóricos y prácticos para facilitar el desarrollo de prácticas que cumplan con la legislación y las expectativas de las comunidades educativas, en el que se concluye que la combinación de la formación del profesorado, la experiencia específica en contextos inclusivos y los recursos institucionales contribuyen a establecer prácticas educativas inclusivas coherentes con los estándares nacionales e internacionales en la materia.

Por otro lado, Pérez Hernández, (2022), menciona la falta de capacitación docente para la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito educativo, subrayando que la eliminación de barreras físicas no es suficiente y que la actitud de los docentes desempeña un papel crucial en este proceso. Donde sus estudios indican los resultados que, aunque en promedio los participantes muestran una actitud positiva hacia los fundamentos de la educación inclusiva, existe una actitud menos favorable en cuanto a las condiciones actuales para su implementación.

BY

Se destaca la influencia de experiencias personales, como el contacto previo con personas con discapacidad y la formación en este ámbito, como factores que podrían contribuir significativamente a actitudes más propicias para la inclusión. Los docentes a menudo carecen de la formación adecuada para abordar las necesidades diversas de los estudiantes con discapacidad. La falta de conocimiento sobre estrategias pedagógicas inclusivas y la adaptación de materiales pueden dificultar la entrega de una educación de calidad para todos. En tal sentido, Peña Morales, et al. (2022), manifiestan la carencia de políticas y normativas claras en el ámbito de la educación inclusiva en la contemporaneidad se evidencia en la investigación, la cual revela que las percepciones acerca de la discapacidad dentro de la comunidad educativa de la UNSCH se construyen a través de intercambios simbólicos. En este contexto, las creencias, ideas e ideologías se configuran principalmente en torno a la concepción médica de la discapacidad, donde el cuerpo es visto como un espacio con deficiencias que enfrenta numerosas dificultades en el entorno universitario. La ausencia de políticas y normativas claras que respalden la inclusión educativa puede generar incertidumbre y falta de dirección en las instituciones educativas, por la inexistencia de un marco legal sólido puede dificultar la implementación efectiva de prácticas inclusivas.

Por consiguiente, Jiménez, et al. (2023), establece la persistencia de una perspectiva educativa neoliberal y adultocéntrica tiene un impacto negativo en la participación de los estudiantes en el ámbito escolar, afectando su capacidad de ser reconocidos como sujetos políticos en entornos inclusivos. Los resultados principales indican que las escuelas con una cultura inclusiva más desarrollada ofrecen mayores oportunidades organizativas para que los estudiantes participen en las decisiones escolares, mientras que en aquellas con una cultura inclusiva menos desarrollada, la participación estudiantil se limita a espacios más formales y protocolizados.

A pesar de las disparidades, en ambas escuelas predomina una participación estudiantil periférica y poco transformadora, carente de un componente político significativo. Sin embargo, resulta destacado que los estudiantes crean sus propios espacios de participación, construyendo discursos políticos y de ciudadanía a partir de sus propias perspectivas del mundo. La socialización y la participación de las personas con discapacidad en actividades

extracurriculares y sociales pueden ser desafiantes. La falta de programas y oportunidades de participación equitativa puede limitar su integración plena en la vida escolar y comunitaria. Según la apreciación de Armijos Robles, et al. (2022), que la carencia de adaptación curricular en la educación inclusiva en la actualidad no se limita únicamente al reconocimiento de la diversidad en las aulas, sino que implica la necesidad de cultivar una cultura de inclusión mediante la promoción de valores y la participación activa de toda la comunidad.

Este enfoque busca eliminar las conductas excluyentes y segregativas que persisten como obstáculos fundamentales para la inclusión de personas con discapacidad. La adaptación curricular es esencial para atender las necesidades individuales de las personas con discapacidad. Sin embargo, la falta de enfoque en adaptar los contenidos y métodos de enseñanza puede llevar a que algunos estudiantes no alcancen su máximo potencial.

La inclusión de personas con discapacidades severas plantea desafíos específicos debido a la diversidad de necesidades y niveles de apoyo requeridos. La identificación de enfoques efectivos para brindar educación inclusiva a esta población es un desafío importante. En tal sentido, Canossa Montes de Oca, (2020), establece que, los diferentes entes identifican como obstáculos fundamentales la ausencia de descripciones de puestos inclusivos y la inversión requerida en el área para realizar adaptaciones físicas. Por otro lado, las Personas con Discapacidad (PcD) perciben como desafíos la necesidad de capacitación, modificaciones en los procesos alusivos, la adecuación de los perfiles y, especialmente, la actitud del entorno.

La evaluación y la medición del progreso de las personas con discapacidad pueden requerir enfoques alternativos y flexibles. La falta de métodos de evaluación inclusivos y la falta de consideración de los logros individuales pueden dificultar la medición precisa de su desarrollo académico. Por consiguiente, Tejeda Cerda, (2019), señala las carencias presentes en las diversas fases del proceso de evaluación y sus adaptaciones. Además, se exponen elementos a tener en cuenta para una propuesta de evaluación inclusiva en entornos universitarios, entre los cuales se destacan los grupos interactivos, el aprendizaje dialógico y la conexión con la comunidad.

Estos desafíos resaltan la necesidad de abordar la inclusión educativa de manera integral y multidimensional. La superación de estos obstáculos requerirá un enfoque colaborativo que

BY

involucre a educadores, administradores, legisladores y la sociedad en general para construir entornos educativos verdaderamente inclusivos y equitativos.

Las perspectivas de la inclusión educativa de personas con discapacidad en el contexto de la educación contemporánea:

Han evolucionado de manera significativa en las últimas décadas, reflejando un cambio hacia un enfoque más inclusivo y equitativo. Estas perspectivas están guiadas por la convicción de que cada individuo, independientemente de sus capacidades, tiene el derecho fundamental a acceder a una educación de calidad. A continuación, exploramos las perspectivas clave que impulsan la inclusión educativa:

Una perspectiva fundamental es la comprensión de la inclusión como un derecho humano fundamental. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas establece que todas las personas tienen el derecho a una educación inclusiva y de calidad, sin discriminación. Por ello, Hernández Pico, et al. (2021), manifiesta que en Ecuador, se proporcionan los fundamentos normativos y legales esenciales para establecer el enfoque hacia la diversidad mediante una educación inclusiva que busque genuinamente superar los enfoques tradicionales y evolucionar más allá de la educación integradora.

La perspectiva basada en la diversidad reconoce la riqueza de la variedad humana y valora la inclusión como un medio para aprovechar y celebrar esta diversidad. La inclusión educativa se ve como un camino para empoderar a las personas con discapacidad y promover la convivencia armoniosa en sociedades diversas. Aunado a esto, De la Cruz Pantoja, et al. (2022), expone la relevancia de abordar las necesidades educativas especiales en el contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje de individuos con discapacidad, integrando conceptos como los ajustes razonables, el enfoque biopsicosocial y la formación integral.

Desde esta perspectiva, la inclusión educativa se trata de garantizar la participación activa y significativa de las personas con discapacidad en la vida académica y social de las instituciones educativas. Se enfatiza la importancia de crear oportunidades para que los estudiantes con discapacidad se involucren plenamente en todas las facetas de la educación. Hernández Pico, et al. (2021), la participación activa se vincula con los fundamentos normativos y legales cruciales para establecer la atención a la diversidad mediante una

educación inclusiva que genuinamente busque superar los paradigmas tradicionales y evolucionar más allá del enfoque integrador.

La inclusión educativa se aborda de manera holística, considerando las dimensiones físicas, académicas, emocionales y sociales de cada estudiante. Se reconoce que las necesidades de las personas con discapacidad son diversas y se busca brindar apoyo integral para su desarrollo en todas las áreas. Por su parte, Camacho Marín, et al. (2023), señalan que la exploración de perspectivas holísticas, desafíos, progresos y oportunidades puede ofrecer una plataforma para la toma de decisiones basada en información y la búsqueda de una educación superior que sea más equitativa y enriquecedora para todos los involucrados.

Una perspectiva colaborativa enfatiza la importancia de trabajar en equipo para brindar apoyo a las personas con discapacidad.

La colaboración entre educadores, familias, terapeutas y profesionales de la salud es esencial para identificar las necesidades y diseñar planes de apoyo personalizados. La educación inclusiva se ve como una oportunidad para desarrollar habilidades académicas y habilidades para la vida en un entorno enriquecedor y apoyo. Se busca capacitar a las personas con discapacidad para que sean ciudadanos activos, independientes y autónomos.

Las perspectivas contemporáneas de la inclusión educativa también reconocen la necesidad de transformar la cultura educativa y las actitudes hacia la discapacidad.

Se busca crear ambientes de respeto, empatía y aceptación, donde cada individuo se sienta valorado y respetado. Una perspectiva basada en el enfoque universal del diseño promueve la idea de que los entornos educativos deben diseñarse de manera que sean accesibles y utilizables por todas las personas, independientemente de sus capacidades.

La inclusión se ve como una oportunidad para crear comunidades de aprendizaje inclusivas, donde los estudiantes con y sin discapacidad aprenden y crecen juntos. Esta perspectiva resalta la importancia de la colaboración y la interacción positiva entre todos los miembros de la comunidad educativa. Estas perspectivas reflejan un cambio profundo en la forma en que se entiende y aborda la inclusión educativa de personas con discapacidad. A medida que estas perspectivas se integran en las políticas y prácticas educativas, se abren nuevas posibilidades para una educación más equitativa y enriquecedora para todos.

Relación existente entre ellas:

Las perspectivas de la inclusión educativa de personas con discapacidad en el contexto de la educación contemporánea están interconectadas y se refuerzan mutuamente, creando una red de enfoques complementarios que promueven un ambiente educativo más inclusivo y equitativo. Aunque cada perspectiva tiene su propia relevancia y énfasis, juntas trabajan en conjunto para transformar la educación y superar los desafíos planteados.

La perspectiva de los derechos humanos y la equidad proporciona la base ética y legal para la inclusión educativa, mientras que la transformación cultural cambia las actitudes y percepciones hacia las personas con discapacidad. Juntas, estas perspectivas fomentan un ambiente en el que cada individuo sea reconocido como poseedor de derechos y dignidad inherentes. El enfoque basado en la diversidad reconoce y celebra las diferencias individuales, y esto se refleja en el desarrollo de comunidades de aprendizaje inclusivas. Al reconocer y valorar la diversidad, se crea un entorno donde cada estudiante contribuye con su perspectiva única y aprende a interactuar con personas de diferentes habilidades y experiencias.

La participación activa se logra a través de la eliminación de barreras y la implementación de prácticas inclusivas. El enfoque universal del diseño garantiza que los entornos y materiales educativos sean accesibles para todos, lo que a su vez fomenta la participación activa de las personas con discapacidad. La perspectiva holística considera múltiples dimensiones de desarrollo, mientras que el desarrollo de habilidades para la vida impulsa el crecimiento en áreas prácticas y emocionales. Ambas perspectivas colaboran para brindar un apoyo integral que va más allá de lo académico.

La colaboración entre diferentes actores es fundamental para superar los desafíos de la inclusión. La identificación y abordaje de los desafíos se fortalece cuando educadores, familias, expertos en discapacidad y estudiantes trabajan juntos en un enfoque de apoyo colaborativo. Los avances en la inclusión educativa generan oportunidades para un aprendizaje más enriquecedor y equitativo. Los logros y mejores prácticas se convierten en oportunidades para inspirar y guiar la expansión de enfoques inclusivos en una variedad de contextos educativos.

Estas relaciones interconectadas entre las perspectivas de inclusión educativa demuestran cómo un enfoque integral y colaborativo puede lograr un cambio significativo en la educación contemporánea. A medida que se abordan conjuntamente los desafíos y se aprovechan las oportunidades, se crea un ambiente en el que todas las personas, independientemente de sus capacidades, pueden participar plenamente en la vida académica y social.

Importancia de la inclusión en la educación contemporánea:

La inclusión en la educación contemporánea no puede subestimarse, ya que representa un pilar fundamental para el desarrollo de sociedades más equitativas, justas y enriquecedoras. La inclusión en el ámbito educativo se refiere a la garantía de que todas las personas, independientemente de sus capacidades, género, origen étnico o cualquier otra característica, tengan acceso igualitario a oportunidades de aprendizaje significativo y participación plena en el entorno educativo. Esta importancia radica en varios aspectos clave:

La inclusión educativa se basa en los principios de los derechos humanos y la equidad. Todas las personas tienen el derecho fundamental a recibir una educación de calidad, y la exclusión de cualquier individuo socava estos derechos. La inclusión garantiza que cada estudiante sea reconocido y valorado en su singularidad, respetando su dignidad y promoviendo la igualdad de oportunidades. La educación contemporánea busca el desarrollo integral de los estudiantes, abarcando aspectos académicos, sociales, emocionales y prácticos. La inclusión enriquece este proceso al permitir que los estudiantes con diversas habilidades y antecedentes compartan sus perspectivas y experiencias, creando un ambiente de aprendizaje más enriquecedor y diverso.

La inclusión beneficia a toda la comunidad educativa. Al aprender juntos, los estudiantes desarrollan empatía, respeto y comprensión hacia sus compañeros, preparándolos para un mundo multicultural y plural. Los educadores también se enriquecen al adaptar sus métodos para satisfacer las necesidades variadas de los estudiantes. La educación no se limita al aula, sino que prepara a los estudiantes para una vida plena en la sociedad. La inclusión enseña la importancia de aceptar y valorar a las personas por lo que son, fomentando la coexistencia pacífica y la colaboración en un mundo diverso.

La inclusión desafía a los educadores a encontrar formas creativas de abordar las necesidades individuales de los estudiantes. Esto promueve la innovación en la enseñanza y el diseño de estrategias educativas, beneficiando a todos los estudiantes al proporcionar enfoques más efectivos y personalizados. Los sistemas educativos contemporáneos buscan cumplir con objetivos educativos y sociales, como la igualdad de género, la reducción de la pobreza y la construcción de sociedades inclusivas. La inclusión es esencial para alcanzar estos objetivos, ya que aborda las desigualdades y brinda a todos los individuos las herramientas para ser ciudadanos activos y participativos.

En resumen, la inclusión en la educación contemporánea no solo es una cuestión de justicia y derechos humanos, sino también un enfoque esencial para el desarrollo personal, social y académico de todos los estudiantes. Al crear ambientes educativos inclusivos, se sientan las bases para una sociedad más empática, igualitaria y preparada para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Influencia de la educación contemporánea en la inclusión.

La educación contemporánea ha desempeñado un papel crucial en la promoción y avance de la inclusión en todos los niveles educativos. A medida que las sociedades evolucionan y se vuelven más conscientes de la diversidad, la educación ha adoptado un enfoque renovado que valora la igualdad de oportunidades y la participación de todos los individuos, independientemente de sus capacidades, antecedentes o características. La influencia de la educación contemporánea en la inclusión es evidente en varios aspectos significativos:

La educación contemporánea reconoce y celebra la diversidad de las poblaciones estudiantiles. Los enfoques pedagógicos actuales buscan adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes, reconociendo que cada individuo tiene estilos de aprendizaje únicos y requiere apoyos diferenciados para alcanzar su máximo potencial. Por consiguiente, Lima Ribas, et al (2021), mostrarán la implementación de la normativa, enfoques pedagógicos y la entrega de una educación inclusiva para todos. Dado esto, se recomienda que los educadores adquieran las habilidades y estrategias esenciales para atender a las diversas Necesidades Educativas Especiales (NEE). Es imperativo transformar tanto las percepciones como las actitudes para lograr una transformación significativa.

La educación contemporánea ha llevado consigo avances tecnológicos que han permitido la creación de materiales educativos y recursos accesibles para personas con discapacidad. Las tecnologías de asistencia, como lectores de pantalla y software de voz, han hecho posible que los estudiantes con discapacidades participen plenamente en el aprendizaje y el acceso a la información. (Quintas Hijós, et al. 2022),

Los educadores contemporáneos reciben formación en estrategias inclusivas. Los programas de formación docente ahora incluyen enfoques para adaptar la enseñanza a las necesidades diversas de los estudiantes, lo que promueve la implementación de prácticas educativas más inclusivas en las aulas. Fernández, (2022), establece que la función del educador no se limita únicamente a la enseñanza, sino que también involucra aspectos de escritura y una dimensión política. Se destaca la importancia de la singularidad, el pensamiento disruptivo y la exploración de lo desconocido, con el propósito de tejer un tejido de significado que proporcione una perspectiva diferente a la cuestión en consideración.

El concepto de Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) se ha convertido en un pilar de la educación contemporánea. DUA implica la creación de entornos de aprendizaje que sean accesibles para todos los estudiantes desde el principio, minimizando la necesidad de adaptaciones posteriores. Figueroa Zapata, et al. (2019), establece que el enfoque inclusivo se limita principalmente a la implementación de actividades individualizadas, con una escasa aplicación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y una falta de evidencia en la creación de Planes Individuales de Ajuste Razonables (PIAR). En resumen, se puede concluir que persiste una brecha considerable entre la legislación y su ejecución, y los docentes en actividad muestran una limitada iniciativa para cerrarla, a pesar de los mandatos constitucionales.

Los planes de estudio contemporáneos se han vuelto más flexibles y adaptables, permitiendo que los educadores diseñen actividades y evaluaciones que se ajusten a las necesidades y estilos de aprendizaje de todos los estudiantes, incluidos aquellos con discapacidades. Así mismo, Portillo Wilches, (2020), subraya la importancia de contextualizar y la exhortación a los educadores para que abandonen los enfoques convencionales de enseñanza y salgan de su zona de confort.

La educación contemporánea también enfatiza la promoción de la conciencia y la sensibilidad hacia la diversidad. Los estudiantes están expuestos a la importancia de la inclusión, lo que fomenta actitudes positivas y respeto hacia las personas con discapacidad. En tal sentido, Betancourt S, et al. (2022), señalan que las repercusiones y percepciones sociales relacionadas con la promoción de la conciencia y sensibilización pueden actuar tanto como obstáculo como facilitador para progresar hacia una sociedad y educación más inclusivas, es decir, caracterizadas por una mayor equidad y justicia.

La educación contemporánea promueve la colaboración entre docentes, profesionales de la salud y expertos en discapacidad para brindar un apoyo integral a los estudiantes con discapacidad. Esta colaboración permite abordar desafíos y encontrar soluciones de manera más efectiva. Azorín Abellán, et al. (2019), manifiestan que la importancia de emplear y difundir el contenido de estos recursos en entornos de habla hispana se destaca, creando plataformas de reflexión y discusión que contribuyan al progreso de este valioso componente pedagógico inalienable.

En última instancia, la educación contemporánea ha sido un catalizador para transformar las actitudes y prácticas educativas, priorizando la inclusión y garantizando que todas las personas tengan igualdad de oportunidades para participar y contribuir en la sociedad. A medida que la educación continua evolucionando, la influencia de la inclusión seguirá siendo un pilar fundamental en la construcción de un mundo más equitativo y respetuoso.

CONCLUSIONES

En un panorama donde la educación contemporánea se erige como un agente transformador y promotor de igualdad, la exploración de la inclusión educativa de personas con discapacidad se revela como un tema de vital importancia. A lo largo de este artículo, hemos abordado las diversas perspectivas y desafíos que enfrenta la inclusión en el contexto educativo actual, así como los avances que se han logrado y las oportunidades que se vislumbran en este camino hacia una educación más equitativa y enriquecedora.

Las perspectivas de la inclusión educativa han evolucionado para considerar a cada individuo como un ser único y valioso, capaz de aportar a la sociedad a pesar de sus diferencias. Se ha demostrado que la diversidad enriquece los entornos educativos y prepara a los estudiantes

para una convivencia armónica en una sociedad plural. Sin embargo, estos avances también han sido acompañados por desafíos significativos, como la necesidad de adaptar las prácticas educativas, el diseño de currículos inclusivos y la formación docente adecuada.

A lo largo de los años, se han alcanzado avances sustanciales en la promoción de la inclusión educativa. La tecnología ha desempeñado un papel fundamental al proporcionar herramientas y recursos accesibles que eliminan barreras para el aprendizaje. Los enfoques pedagógicos modernos, como el Diseño Universal del Aprendizaje, han permitido la creación de entornos educativos que atienden a la diversidad de habilidades y necesidades. La formación docente también ha evolucionado, preparando a los educadores para abrazar la inclusión y fomentar un ambiente de respeto y empatía.

Además de los avances, se vislumbran oportunidades prometedoras en el horizonte de la inclusión educativa. La sociedad contemporánea está cada vez más consciente de la importancia de la igualdad y la justicia social. Esto ha impulsado un mayor compromiso con la creación de políticas y programas que respalden la inclusión en todos los niveles educativos. Asimismo, la colaboración entre profesionales de la educación, expertos en discapacidad y otras disciplinas continúa enriqueciendo las prácticas inclusivas.

En conclusión, la exploración de la inclusión educativa de personas con discapacidad en el contexto de la educación contemporánea revela un camino lleno de desafíos superados, avances significativos y oportunidades por descubrir. A medida que avanzamos hacia un futuro en el que la diversidad y la igualdad sean pilares fundamentales de la educación, es imperativo que continuemos comprometidos con la construcción de entornos educativos que abracen a todos los individuos, independientemente de sus capacidades. La inclusión no solo enriquece las vidas de las personas con discapacidad, sino que también enriquece a toda la sociedad al fomentar la comprensión, el respeto y la colaboración.

REFERENCIAS

- Álvarez Sicard, J. (2022). Educación inclusiva. Universidad de América.
- Armijos Robles, D., Encalada Jiménez, G., Juca Pañega, M., & Vásconez Campos, M. (2022). Tendencias y perspectivas de la educación inclusiva en el contexto contemporáneo. Una revisión sistemática. *Revista Social Fronteriza*, 36–50.

- Azorín Abellán, C., & Sandoval Mena, M. (2019). Apoyos para avanzar hacia una educación más inclusiva en los centros escolares: análisis de guías para la acción. *Siglo Cero*, 7-27.
- Betancourt S, M., Norambuena C, M., & Valladares A, M. (2022). El lenguaje inclusivo y la promoción de una educación inclusiva con justicia social. *Cuadernos de literatura*.
- Camacho Marín, R., Chamorro Rogel, G., Mejía Báez, C., Tuqueres Suntaxi, J., Pazmiño Salazar, J., & Delgado Falcones, H. (2023). *Perspectivas y Desafíos de la Inclusión de Personas con Discapacidad en la Educación Superior: Avances y Oportunidades*. InveCom, 1–21.
- Canossa Montes de Oca, H. (2020). *Retos para la inclusión laboral de personas con discapacidad en Costa Rica*. Scielo.
- De la Cruz Pantoja, D., & Javier, G. (2022). Inclusión educativa para estudiantes con discapacidad auditiva y visual en el contexto universitario. *Revista Unimar*, 33-53.
- Estévez Arias, Y., Sánchez Valdés, X., & Torres Hernández, Y. (2022). La superación de los docentes: desafíos ante las adaptaciones al currículo y la educación inclusiva. Scielo.
- Fernández, M. (2022). ¿dónde está el otro? Un camino hacia la inclusión a partir de observaciones desde el pensamiento blanchotiano. *Inclusión en la educación*.
- Figuroa Zapata, L., Ospina García, M., & Tuberquia Tabera, J. (2019). Prácticas pedagógicas inclusivas desde el diseño universal de aprendizaje y plan individual de ajuste razonable. *Inclusión Y Desarrollo*, 4–14.
- García Navarro, X., Guirado Rivero, V., Largo Arena, E., & Bermúdez López, I. (2022). *Educación inclusiva: derecho de todos a una educación de calidad*. Scielo.
- Hernández Pico, P., & Samada Grasst, Y. (2021). *La educación inclusiva desde el marco legal educativo en el Ecuador*. Scielo.
- Jiménez, L., & Valdés, R. (2023). Participación, ciudadanía y educación inclusiva: posibilidades para pensar al estudiante como sujeto político. *Estudios Pedagógicos*, 297–31.
- Lima Ribas, I., & Tobar Naranjo, M. (2021). *Calidad educativa desde la inclusión y su realidad en Ecuador*. Digital Publisher CEIT, 175-186.

BY

- Peña Morales, B., & Hurtado Vargas, Y. (2022). Educación inclusiva: discapacidad, representaciones e interacción social en la universidad. *Revista Latinoamericana Ogmios*, 421–435.
- Pérez Hernández, M. (2022). Actitudes docentes sobre educación inclusiva. *ECA: Estudios Centroamericanos*, 49–66.
- Portillo Wilches, J. (2020). Educación de calidad y currículo: Una mirada desde las tendencias contemporáneas y el papel del docente. Universidad UMECIT.
- Quintas Hijós, D., & Latorre, C. (2022). *Inclusión educativa y tecnologías para el aprendizaje*. Barcelona: Octaedro.
- Tejeda Cerda, P. (2019). *La evaluación educativa en estudiantes en situación de discapacidad en la universidad: desafíos y propuestas*. Scielo.
- Tello Zuluaga, J., Ochoa Londoño, E., & Herrera Pérez, J. (2022). Procesos de educación inclusiva en una institución educativa oficial. *Revista Virtual Universidad del Norte*, 55–88.